

ТУПРОҚ ИҚЛИМ ШАРОИТИ ВА ЎСИМЛИК ТАЛАБИГА КЎРА ЎЎГИТЛАШ МЕЪЁРЛАРИ

**Нуруллаев Азамхон Комилжон ўғли*

***Вўронов Муслмон Нуралиевич*

**ЎзМУ Тупроқшунослик кафедраси (PhD) докторанти.*

***ТерДУ Табиий фанлар факультети*

Тупроқшунослик таълим йўналиши 4 босқич талабаси.

Аннотация. Ушбу мақолада Республикамиз худудида деҳқончилик юритиладиган суғориладиган ва лалми худудларни ўғитлаш меъёрларини тупроқ иқлим шароити, ўсимлик турлари ва талабига мос холда ташкил этиш ҳамда тупроқ унумдорлигини сақлаш, экинлар хосилдорлиги ва минерал ўғитлар самарадорлигини оширишда органик, минерал ва органоминерал ўғитлар, компостлар, ноанъанавий ўғитлардан фойдаланиш агротехник тадбирлари ҳақида баён этилган.

Калит сўзлар: Унумдорлик, суғорма, лалми, тупроқ, иқлим, хосилдорлик, минерал, органик, органоминерал, ноанъанавий, ўғит.

Кириш. Республикада суғориладиган ва лалми ерларда деҳқончилик юритилганда ўсимликлар турига боғлиқ; холда агротехник тадбирларни юритиш, минерал ўғитларни қўллашни агрохимёвий картограммалар асосида, ундаги ўсимликлар ўзлаштира оладиган асосий озиқа моддалари миқдорига, тупроқ шароитларини ва ўсимликлар тури ва талабига мос холда ташкил этиш мақсадга мувофиқдир. Бунда тупроқ унумдорлигини сақлаш, экинлар хосилдорлигини, минерал ўғитлар самарадорлигини оширишда органик, минерал ва органоминерал ўғитларни, компостларни, ноанъанавий ўғитлар-агрорудаларни қўллаш муҳим ҳисобланади.

Асосий қисм. Республикада 2017 йилда 1 млн 058 минг 500 га майдонга пахта ҳамда бошоқли дон экинлари суғориладиган 1 млн 142 минг 800 га майдонда ва лалмида 160 минг 100 га майдонда етиштирилди. Хосилдорлик пахтада 26,8 ц/га, суғориладиган майдонда дон хосили 50,1 ц/га, лалмида 9,5 ц/га ни ташкил этган. Шу йилда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштирувчиларга пахта учун 100 % соф холда 252,1 минг тонна азотли, 71,90 минг тонна фосфорли ва 14,0 минг тонна калийли ўғитлар қўлланилди. Галла экинлари учун 100 % соф холда жами 248,19 минг тонна азотли, 39,85 минг тонна фосфорли ва 3,00 минг тонна калийли ўғитлар ажратилган.

Юқоридагиларга кўра, 1 га пахта майдонига соф холда ўртача 200,3 кг азотли, 57,1 кг фосфорли ва 11,1 кг калийли ўғитлар қўлланилган. 1 га донли экинлар майдонига соф холда ўртача 190,5 кг азотли, 30,58 кг фосфорли ва 2,30 кг калийли ўғитлар қўлланилган.

Тупроқ хоссаларига боғлиқ холда тавсияларга кўра 30 ц/га пахта хосили учун гектарига 240 кг азотли, 168 кг фосфорли ва 120 кг калийли ўғитлар қўлланилиши керак. Шу йилда пахта учун N:P:K ўғитлари нисбати 1:0,28:0,05 бўлган. Аслида олинган пахта хосили учун тупроқга тушган ўғитлар миқдори азот бўйича гектарига 39,7 кг, фосфор бўйича 110,9 кг, калий бўйича 108,9 кг кам бўлган. Галла экинлари бўйича режадаги 60 ц/га хосил учун гектарига 180 — 200 кг азотли, 90 кг фосфорли ва 60 кг калийли ўғитлар қўлланилиши керак. Галла экинлари учун тупроқга тушган ўғитлар миқдори азот бўйича етарли (190,5), фосфор бўйича 59,42 кг, калий бўйича 57,7 кг кам тушган.

Тавсияларга кўра пахта учун N:P:K ўғитлари нисбати 1:0,7:0,5 ва буғдой учун 1:0,5:0,33 бўлиши керак. Шунда пахта толаси сифати юқори бўлади, тупроқдан экин биомассаси билан юқори миқдорда фосфор ва айниқса калий элементлари олиб чиқиб кетилиши ва натижада тупроқ унумдорлигини пасайиши олди олинади[3].

Тупроқларда ҳаракатчан азот миқдори 0-20 мг/кг бўлса, азотли ўғитларни қўллаш йиллик меъёри 250 кг/га, 20-30 мг/кг бўлганда - 225 кг/га. Тупроқда азотни миқдори етарли - 30-50 мг/кг бўлганда қўлланиладиган азот ўғити миқдори - 200 кг/га бўлиши тавсия этилади. Суғориладиган тупроқларда ҳаракатчан азотни миқдори етарли даражасидан кўп бўлса, яъни 50-60 мг/кг бўлганда -150 кг/га, 60 мг/кг дан юқори бўлса - 100 кг/га ча азотли ўғитларни қўлланилиши лозим[3].

Фосфорли ўғитларни қўллаш ҳам тупроқларни фосфор билан таъминланганлик даражасига боғлиқ ҳолда бўлиши керак. Тупроқлардаги ҳаракатчан фосфорни миқдори паст даражада 0-15 мг/кг бўлса - 225 кг/га ча фосфорли ўғитларни қўллаш лозим. Унинг миқдори етарли эмас - 16-30 мг/кг бўлганда 175 кг/га меъёрида, миқдори ўртача 31-45 мг/кг бўлганда - 125 кг/га фосфор солинади. Тупроқдаги ҳаракатчан фосфорни миқдори етарли - 46-60 мг/кг бўлса фосфорли ўғитларни миқдори 75 кг/га, унинг миқдори юқори - 60 мг/кг дан ошса -30 кг/га меъёрда ўғит қўлланилиши тавсия этилади[4].

Калийли ўғитларни ҳам тупроқларни калий билан таъминланганлик даражасига боғлиқ ҳолда қўллаш тизими ишлаб чиқилган. Тупроқда алмашинувчи калий миқдори паст даражада (0-100 мг/кг) бўлганда 125 кг/га, етарли эмас (101-200 мг/кг) бўлганда - 100 кг/га миқдорда калийли ўғитларни қўллаш зарур. Алмашинувчи калий миқдори ўртача, яъни 201-300 мг/кг бўлганда бир гектарига 75 кг/га калийли ўғит солинади. Тупроқлар калий билан етарли даражада таъминланганда, яъни 301-400 мг/кг гача бўлганда гектарига 50 кг/га калийли ўғит солинади, юқори даражада — 400 мг/кг дан ортиқ бўлганда 25 кг/га калийли ўғит қўлланилиши тавсия этилади[2].

Кузги ғалла экинларига унинг биологик хусусиятлари, тупроқ унумдорлиги, ўтмишдош экин тури ва режалаштирилган ҳосилга қараб, табақалаштирилган ҳолда минерал ўғитлар қўллашни тақазо этади.

Тупроқнинг узи ўғит қўлланилмаганда кўпи билан 15-18 ц/га дон ҳосили бериши мумкин. 1 тонна дон ҳосили яратилиши учун 1 га майдонга соф ҳолда 35 кг азот, 12 кг фосфор ва 26 кг калий сарфланади.

Республикамизнинг суғориладиган ерларда кузги бугдой етиштиришда илмий асосланган технологияларга таяниб тупроқ-иқлим шароитларини ҳисобга олиб ўғитларни муқобил меъёрини қўллаш орқали 85-100 ц/га миқдорда дон ҳосили олиш имкони бор.

Кузги бугдой навларидан 60-70 ц/га дон ҳосили олиш учун соф ҳолда ўртача азотли ўғитларни 250 кг/га, фосфорли ўғитларни 100 кг/га ва калийли ўғитларни 60 кг/га миқдорда қўллаш тавсия этилади. Лалми ерларда етиштирилаётган бугдойдан 45-50 ц/га дон ҳосили олиш учун соф ҳолда 160 кг/га азотли, 65 кг/га фосфорли ва 25 кг/га калийли ўғитларни қўллаш керак.

Демак, тупроқ унумдорлиги сақлаш, қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ҳосил олиш учун тупроқ-иқлим шароитини, уларнинг озика элементлари билан таъминланган даражасини ҳисобга олиш муҳим аҳамиятга эга.

Республикада умумий суғориладиган тупроқларнинг 43% и бўз тупроқлар минтақаси, 57% - чўл зонасида тарқалган. Буз тупроқлар минтақасидаги тўқ тусли буз тупроқлар 0,8% ни, типик бўз тупроқлар 17,3% ни, оч тусли бўз тупроқлар -18,1% ни, бўз ўтлоқи, ўтлоқи ва ботқоқ ўтлоқи тупроқлар эса 6,8% ни ташкил этади. Чўл зонасида тарқалган суғориладиган тақирли тупроқлар 8,2% ини, ўтлоқи, тақир-ўтлоқи ва ботқоқ-ўтлоқи тупроқлар - 47% ни, сур тусли кўнғир, сахро-қумли тупроқлар ҳамда шурхоқлар 1,8% ни ташкил этади.

Илмий тадқиқот ташкилотлари маълумотларига кўра, 1982 ва 2015 йиллар оралиғида

Республика тупроқларида ғсимликлар осон ўзлаштира оладиган асосий озиқа элементлар - азот, фосфор ва калий билан таъминланганлик кўрсаткичларида салбий ҳолат кузатилади. Чунончи, азот бўйича: тупроқ таркибидаги ҳаракатчан азот миқдори бўйича жуда паст (0-20 мг/кг) таъминланган майдонлар 4 %, паст даражада (20-30 мг/кг) таъминланганлари 10 % га ортган. Унинг миқдори уртачадан юқори (50-60 мг/кг) бўлганлари 6 % га ва юқори (60 мг/кг дан куп) бўлганлари 2,4 % га камайган[3].

Фосфор бўйича: тупроқ таркибида ҳаракатчан фосфор миқдори паст ва етарли эмас даражада (0-30 мг/кг) таъминланган майдонлар 7 % га ортган, ўртачадан юқори (46 мг/кг дан куп) даражада таъминланганлари 8 % га камайган.

Калий бўйича: паст ва етарли эмас даражада (0-200 мг/кг) таъминланган тупроқлар миқдори 9 % га кўпайган, етарли ва юқори даражада (300 мг/кг дан кўп) таъминланганлари 13 % га камайган.

Тупроқда гумус миқдорини турли иқлим ва тупроқ шароитида куп йиллар давомида турли агрофонларда пахта етиштирилганда ўзгариши бўйича олинган маълумотларга кўра, Тошкент вилоятида қадимдан суғориладиган типик бўз тупроқларда 81 йил оралиғида ўғит қулланилмаганда гумус миқдори 2,6 марта, фақат минерал ўғитли вариантда 1,5 мартагача камайиши, йилма-йил 30 т/га ҳисобида фақат гўнг қулланилганда унинг миқдори 9 % га камайган. Андижон вилояти суғориладиган оч тусли бўз тупроқларда 57 йил оралиғида ўғит қўлланилмаганда гумус миқдори 1,24 марта, фақат минерал ўғит қўлланилганда 1,08 марта, органик ўғитли вариантда 24 йилда 1,10 марта камайган. Бухоро вилояти суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқларида 47 йилда ўғитсиз вариантда 1,36 марта камайган, 24 йил оралиғида органик ўғит қўлланилганда унинг миқдори камаймаган[4].

Хулоса. Юқоридагилар асосида тупроқ унумдорлигини сақлаш, қайта тиклаш, кишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлигини муайян даражага кўтариш учун деҳқончилик тизимида қўйидаги тадбирларни амалга ошириш зарур:

1. Фемер хўжаликлари пахта ва донли экинларни етиштирганда минерал ўғитларни тавсиялар асосида тупроқдаги озиқа элементлари миқдорини ҳисобга олингани ҳолда экин турига боғлиқ равишда табақали қўлашлари керак. Пахтадан 30-35 ц/га ҳосил олиш учун, тупроқдаги ҳаракатчан озиқа элементлари миқдори бўйича паст даражада таъминланган бўлса, қўлланиладиган азот, фосфор ва калийли ўғитлар миқдори мос равишда 250, 175 ва 125 кг/га бўлиши керак. Уларнинг миқдори ўртача даражада таъминланган бўлганда ўғитлар меъёри мос равишда 200, 125, 75 кг/га ва озиқа элементлари билан юқори даражада таъминланганда мос равишда 150, 60, 25 кг/га бўлиши керак.

2. Тупроқ таркибида гумуснинг миқдори фақат пахта экини билан банд бўлганда узок муддат ўғитлар қўлланилмаганда ёки фақат минерал ўғитлар қўлланилганда йилма — йил камайиб бориши, минерал ўғитлар билан органик ўғит гўнг қўлланилганда бу жараённинг секинлашиши кузатилади. Яна ҳам тупроқларда гумус миқдорини камайиши кўрсаткичлари регионал характерда бўлиб, тупроқ типи ва ҳудуднинг минтакавийлигига боғлиқдир. Шуларни ҳисобга олингани ҳолда, тупроқ унумдорлигини, ундаги гумус, озиқа элементларини умумий миқдорини ошириш учун минерал ўғитлар билан бирга органик, органоминерал ўғитлар, компостлар, ноанъанавий ўғитларни қўллаш зарур. Бунда минтакавийликни ҳисобга олиган ҳолда тупроқлар унумдорлигини ошириш, уларни органик моддага бойитишга доир илмий асосланган агротехнологияларни жорий қилиш лозим.

3. Республикада кузги бугдой навлари учун ўртача соф холда азот-180, фосфор-90 ва калий-60 кг/га микдорида ўғитлар қўлланиб олиб борилган бир қатор тадқиқотларда кузги бугдойдан ўртача 45-50 ц/га дон ҳосили олинган. Кейинги йилларда мутахассислар томонидан олиб борилган куп йиллик илмий тадқиқотларида кузги бугдой навларидан юқори ва сифатли дон ҳосил етиштириш учун азот-200-230, фосфор-90-100 ва калий-50-60 кг/га қўлланилиб 60-80 ц/га дон ҳосили олинмоқда.

Тупрок хоссаларини ҳисобга олган холда, чўл зонасининг сур тусли қўнғир, қўнғир - ўтлоқи ва тақир ўтлоқи ҳамда бўз тупроқлар минтақаси оч тусли бўз тупроқлари шароитида кузги бугдойик мавжуд тавсияларда кўрсатилган минерал ўғитлар меъёрига қўшимча 30-50 кг/га азотли, 10-15 кг/га фосфорли ўғитлар қўлланилганда 70 ц/га атрофида ҳосил олиш имкони яратилади.

Фойдаланиладиган адабиётлар рўйхати.

1. Мирзиёев Ш.М. ПФ-4947 сон 2017 йил 7 февраль “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”.
2. Назиров М. Химический и минералогический состав илистой фракции основных типов почв южной части Узбекистана: Автореф. канд. дис.-Ташкент, 1976, 22 с.
3. Ташкузиев М.М. Современное химическое и физико-химическое состояние орошаемых почв низовьев Амударьи и связанные с ним вопросы плодородия // Ўзбекистон тупроқшунослар ва агрохимёгарлар жамиятининг IV қурултойи материаллари. Тошкент-2005, б. 109-120.
4. Ташкузиев М.М., Шербекоев А.А. Влияние минеральных, органических и органоминеральных удобрений на биоразнообразие агрофитоценозов в интенсивном земледелии. //Аграр соҳада ер ресурсларидан самарали фойдаланиш, уларнинг биологик, экологик ва мелиоратив ҳолатини яхшилаш муаммолари:- Гулистан 2009. С. 191-195.